

BARGNING MORFOLOGIK VA ANATOMIK TUZILISHI VA XILLARI

Abduqodirova Marjona Ro'zibek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Biologiya yo'nalishi talabasi

Аннотация: Лист – один из основных вегетативных органов растения, в котором осуществляются процессы фотосинтеза, дыхания и транспирации. Морфологическое строение листа ориентировано на изучение его внешнего вида, включающего листовую пластину, полосу и основную часть, прикрепляющуюся к стеблю. Их делят на разные виды в зависимости от формы, расположения и жилковости листьев.

Annotation: The leaf is one of the main vegetative organs of the plant, in which photosynthesis, respiration and transpiration processes take place. The study of the appearance of the morphological structure of the leaf includes the main part of which the leaf plate, band and paddle are attached. Depending on the shape, location and nervousness of the leaves, they are divided into different types.

Ключевые слова: дорсовентральный, листовая влагалище, эпидермис, опухоль, мезофилл, фотосинтез, сустав.

Keywords: dorsoventral, leaf epidermis, tumor, mesophyll, photosynthesis, ligament

Bargning umumiy xarakteristikasi O'simlikning birinchi bargi - urug'palla barglari hali asosiy novdaning apeksi va uchki kurtagi hosil bo'lmasdan oldin, ilk embrion meristematik tanasining differensiyalanishi natijasida shakllanadi. Barcha keyingi barglar poya apeksining ekzogen meristematik bo'rtmalari yoki kurakcha shaklida paydo bo'ladi. Bargning yassi plastinkasirnon shakli tipik yashil barg funksiyasining bajarilishiga monand. Barg havodan oziqlanish fotosintez uchun o'z to'qimalari hajrni birligiga nisbatan eng katta yuzani yaratadi. Bargning ikkinchi

muhiir vazifasi - transpiratsiya (boshqariladigan parlanish). Barg anatomiik tuzilishi mana shu funksiyalarni bajarishga yaxshi moslashgan. Bargning yassi shakli uning bifatsial bo'lishiga sabab bo'ladi. Novda jiddiy morfologik ustki va pastki tomonga ega bo'lganidek, bargning ham ustki, ham pastki tomoni bor. Bargning ustki tomonini ichki, qorin yoki adaksial, pastki tomonini tashqi, bel yoki abaksial deb ataladi. Bu barg murtagining kurtakdagi hoJatiga bog'liq, chunki u oldin apeks uchi ustiga egilib o'sadi. Haqiqatan ham bo'lg'usi ustki tomoni o'qqa yopishgan, bo'lg'usi pastki tomoni tashqariga qaragan bo'ladi. Barglar yassi shaklga va dorziventral tuzilishga ega. Shunisi bilan nisbatan silindrik va radial - simmetrik o'q organlardan poya va ildizdan farq qiladi, o'q organlarga nisbatan ularning o'sishi cheklangan. Barg bifatsial, ya'ni ikki tomonga - ustki va ostki tomonlarga ega. Gulli o'simliklarda bargning uchi bilan o'sishi tez to'xtaydi va shaxsiy meristematik apeksini saqlay olmaydi. Bargning morfologik tarmoqlanishi Tipik yetilgan yashil bargning asosiy qismi uning yaprog'i bo'lib, uni ajratib turadigan xususiyatlari yassi shakl, dorziventrallik, chegaralangan o'sish va h.k.dir. Bargning poya bilan tutashgan pastki qismi barg asosi deyiladi. Aksariyat hollarda asos bilan yaprog' orasida barg bandi shakllanadi. Nisbatan o'ta uzun (terakda) yoki o'ta kalta (tolnikida) bo'ladi. Bular bandli barglar deyiladi. Bandi bo'lmasa, o'trog' barg deyiladi. Barg asosi har xil shaklga ega bo'ladi. Ba'zan sezilmas darajada yoki birmuncha yo'g'onlashgan bo'lib, ko'pincha asosi eniga va bo'yiga kuchli o'sib ketgan holda o'simlikni to'liq o'rab oladi, natijada barg qini deb ataluvchi naychani hosil qiladi (g'alladoshlarda, ikkipallalilarda, soyabonguldoshlarda uchraydi). Barg qini poya va kurtaklarni himoya qiladi. Novdadagi ochilgan barglardan eng tepasidagi bargning qini bilan novda uchki kurtagi o'ralgan bo'lib, unda yangi barg murtaklari va ko'pincha to'pgul murtagi ham mavjuddir. Barcha barglar qinlari bo'g'inning ustidagi yon kurtaklarni himoya qiladi. Naysimon qinning ichidagi qorong'i va nam berk kamera sharoiti poya bo'g'in oralig'ining pastki qismidagi bo'g'in ustidagi interkalar meristemalarning uzoq vaqt davomida saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha barg asosida juft o'simta - ikkita yonbargcha hosil bo'ladi. Yonbargchalar mustaqil yoki band bilan

tutashib o'sadi Ular bargning ichki tomoniga surilgan bo'lishi mumkin, bu holda ularni qo'ltiq yonbarglari deyiladi.

Barg anatomiyasining umumiy belgilari Barg tuzilishining xususiyatlari uning asosiy funksiyasi - fotosintez bilan bog'liq. Shuning uchun bargning eng muhim to'qimasi mezofilldir. Unda xloroplastlar to'plangan bo'lib, fotosintez ro'y beradi. Bargni qoplab turuvchi epiderma gaz almashinuvi va transpiratsiyani boshqaradi. Tarmoqlangan o'tkazuvchi bog'lamlar sistemasi bargni suv bilan ta'minlab, normal fotosintez uchun mezofill hujayralarida zarur bo'lgan turgorlikni ta'minlab turadi. Mezofill. Bu to'qima ustki va pastki epiderma orasidagi (o'tkazuvchi va mexanik to'qimalaridan tashqari) butun maydonni egallaydi. Mezofill hujayralari shakli bir xii, ko'pincha dumaloq yoki cho'ziq, lekin o'simtalari ham bo'lishi mumkin. Protoplasti devor bo'ylab joylashgansitoplazma qavati va undagi yadro ko'pdan ko'p xloroplastlardan iborat. Aksariyat barglarda mezofill ustunsimon va bulutsimon to'qimaga differensiyalanadi. Ustunsimon hujayralar, odatda, ustki epidermaga nisbatan perpendikular joylashadi va bir yoki bir necha qatorni tashkil etadi. Bulutsimon mezofill hujayralari siyrakroq joylashadi va bundagi hujayra oralig'i bo'shliqlari hujayralar hajmiga nisbatan o'ta katta bo'lishi mumkin. Epiderma. Barg epidermasi murakkab morfologik va fiziologik tashkiliy strukturadir. Shuning uchun epiderma to'qimalari sistemasi atamasi o'simlik tanasining shu qismini tavsillash uchun qulay bo'lsa kerak. Barg epidermasi har xii tipdagi hujayralardan tashkil topgan. Epiderma to'qimasining asosiy qismini epiderma hujayralari tashkil etadi, odatda, tutashuvchi hujayralar (og'izchalar) atrofi yo'ldosh hujayralar bilan o'ralgan, har xii trixomalar, g'alladoshlardagi kremniylangan va po'kaklangan hujayralar, birpallalilardagi pufaksimon motor hujayralar, har xii o'simliklar guruhlarida vakillarida uchraydigan tolalarga o'xshash hujayralar va h.k.lar mavjud. Barglaming eng xarakterli belgisi og'izchalaming bo'lishidir. Ular barglaming yo pastki tomonida, yoki ustki tomonida yoxud ikki tomonida ham bo'ladi. Tutashuvchi hujayralar oralig'idan va gidatodalar bilan bog'liq bo'lgan hujayralardan tashqari, barg epidermasi hujayralari birbirlari bilan zich tutashadi. Bu hol barg to'qimalarini

himoyalash, suvni ortiqcha yo'qotmasJik va mexanik-tayanch funksiyalarini bajarishga qulay keladi. Barg epidermasi hujayralari po'stining doimiy belgi ularda kutinning va tashqi yuzasida kutikulaning bo'lishidir. Mexanik to'qimalari. Har xil tipdagi sklerenxima, kollenxima, mezofill va epidermaning tirik hujayralari bilan birgalikda puxta mexanik: tuzilmalarni yaratadi. Shuning uchun ham, hatto ingichka bandsiz barglar ham fazoda shunday holatni egallaydiki, unda yorug'lik va gaz almashinuvi uchun eng qulay sharoit yaratilgan bo'ladi. O'simlik organlari ichida tashqi muhit bilan eng ko'p aloqada bo'ladigani bargdir.

Barglarning morfologik va anatomik tuzilishi o'simliklarning hayotiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lib ularga moslashuvchanlik va tashqi sharoitlarga bardoshlikni taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dariyev.A.S . Madumarov.T.A , Ro'zmatov. E.Y. Botanika. O'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi T: "Ilm ziyo" 2012.-328b 128-143-sahifalar
2. Prator O'. Botanika . T: " Ta'lim " 2010.-288b 39-41-sahifalar